

Solución de inteligencia de negocios en el diseño de un plan estratégico para una mipyme

M. A. Miranda Osorio¹, F. Aguirre y Hernández², E. Roldán Reyes³, G. Cortés Robles⁴, E. A. Romero Flores⁵
^{1,2,3,4,5}Tecnológico Nacional de México campus Orizaba, División de Estudios de Posgrado e Investigación, Av. Oriente 9, No. 852, 94320, Orizaba, Veracruz, México.

¹Mauricio.miranda.117@outlook.com, ²faguirreh@orizaba.tecnm.mx, ³eroldanr@orizaba.tecnm.mx,
⁴gcortesr@orizaba.tecnm.mx, ⁵eromerof@orizaba.tecnm.mx

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

Mantener la competitividad en los mercados requiere que las mipymes sean capaces de manipular grandes fuentes de información con el fin de tomar decisiones asertivas, pero a causa de sus limitaciones, provoca que el sector sea el más vulnerable ante los cambios del entorno. Por lo tanto, durante este artículo se expone una metodología de carácter sencillo y funcional para la realización de un plan estratégico y sistema de información de BI, que permitan potenciar el desarrollo de una empresa comercializadora de refacciones industriales al indicarle el camino que debe seguir por medio de la coherencia entre proyectos estratégicos, KPI's y visión organizacional, así como también la integración de un canal para formar un circuito cerrado en el seguimiento de las operaciones de la empresa.

Palabras clave: Estancamiento empresarial, inteligencia de negocios, plan estratégico, proyectos estratégicos.

Abstract

Maintaining competitiveness in the markets requires that MSMEs be capable of manipulating large sources of information to make assertive decisions, but due to its limitations, it makes the sector the most vulnerable to changes in the environment. Therefore, during this article a simple, and functional methodology is exposed for the realization of a strategic plan and BI information system, which allow to promote the development of a commercialization company of industrial spare parts by indicating the path that it should follow through the coherence between strategic projects, KPI's and organizational vision, as well as the integration of a channel to form a closed circuit in the follow-up of the company's operations.

Key word: Strategic plan, business intelligence, business stagnation, strategic projects.

Introducción

El sector mipyme (micro, pequeña y mediana empresa) es considerado como el más vulnerable ante la complejidad del entorno, donde sus acciones de tipo reactivo se encuentran en función de la respuesta a estímulos de agentes externos, que de no atenderse correctamente conducen hacia situaciones trágicas. La presencia de síntomas como: la pérdida gradual del mercado, proveedores, productividad, personal clave, la disminución en la rentabilidad, liquidez, el incremento de deudas y problemas laborales, entre otros [1], son consecuencias de la pobre capacidad de respuesta ante los cambios del entorno, donde un actuar reactivo, erosiona las operaciones de una empresa y la conduce hacia situaciones como el estancamiento en su desarrollo y la pérdida gradual de la competitividad, que finalmente la encaminan hacia el fracaso.

Para evitar la pérdida de la competitividad y conducirse hacia una situación trágica, las empresas de todo el mundo ya sean grandes o pequeñas, se enfrentan a las mismas preguntas: "¿Cuál es nuestra situación actual?", "¿A dónde queremos llegar desde ahí?" y "¿Cómo vamos a llegar?", la tarea de dar respuesta a estos cuestionamientos requiere de contestar un sin número de "Cómo" que una empresa debe conseguir para llegar a cumplir con sus objetivos, a ese conjunto de acciones que conforman la respuesta, es lo que se conoce como estrategia de la organización [2].

La función de una estrategia se puede expresar de cinco maneras diferentes, según el rol que posee dentro de la organización, esta se puede definir como un **plan a seguir** que tiene cada empresa, una **pauta de acción** a tomar para vencer sobre algún competidor o alcanzar un logro, un **patrón o modelo** determinado que sigue un flujo de acciones que conducen hacia una meta, una **posición** que ubica a la empresa en su mercado, o una **perspectiva** que se desea alcanzar [3].

La falta de la planeación dentro de las mipymes es la principal causa de la aparición de los síntomas antes descritos, debido a que induce a los CEO's (chief executive officer) y líderes a ejecutar acciones reactivas en el rumbo de la organización al no tener claros los objetivos y las metas finales [4]. Al poseer un bajo nivel en la aplicación de la planeación se conduce a una disminución significativa del desempeño, el cual impacta en variables de todas las áreas funcionales, que en conjunto disminuyen drásticamente el nivel de competitividad [5]. Por ello, se genera una diferencia marcada entre las empresas que cuentan con una adecuada planeación estratégica y las que no.

No tomar decisiones eficientes, provoca que las empresas no sean capaces de generar y mucho menos mantener una ventaja competitiva, pues las exigencias del entorno superan sus capacidades, y al no prever los cambios solo están habilitadas para tomar medidas correctivas y mantener su "estabilidad", la cual a largo plazo conduce hacia el estancamiento de su desarrollo, y con ello, a su fracaso.

Para actuar ante el efecto de la incertidumbre del entorno, las empresas necesitan contar con información relevante que alimente un proceso de mejora continua de la gestión empresarial [6], que sirva para determinar las acciones y estrategias que permitan mantener la posición competitiva, con el fin de alcanzar los objetivos organizacionales.

Es la administración estratégica la herramienta de análisis, toma de decisiones y acciones que una organización utiliza para crear o mantener una ventaja competitiva [7], al proveerse de información que ayude a definir el "como" se debe actuar a través de medir y controlar su estrategia, para así conducir su situación actual hacia el escenario futuro determinado la visión organizacional. Por lo tanto, se puede describir como un proceso estructurado para formular, implementar y evaluar decisiones multidisciplinarias [8], donde se determina la filosofía organizacional (visión, misión y valores), las políticas y objetivos, así como también la asignación de recursos para cumplir con las metas a largo plazo de una organización.

Determinar el plan estratégico es el objetivo principal con el desarrollo de la administración estratégica, esté es un instrumento oficial donde se resume de manera clara, formal y efectiva el conjunto de estrategias que la empresa sigue para cumplir con sus objetivos finales [9] y su forma de medir y controlar. De modo que el documento ayuda a los involucrados de la organización a comprender las acciones para realizarlas eficientemente en el rumbo planteado de la organización.

En particular, el plan estratégico de una empresa es la herramienta principal en la que se basa su operación, pues a través de este se logra disminuir la incertidumbre de su entorno al provocar un cambio en el desempeño al depurar las actividades según el valor que agregan a su mercado. A sí mismo, proveer la capacidad para examinar e identificar elementos internos y externos para determinar las mejores acciones que se pueden poner en práctica y ayuden al cumplimiento de los objetivos planteados. Por lo tanto, la implementación de un plan estratégico logra direccionar los recursos al controlar las estrategias de acuerdo con las metas planteadas [10].

Diseñar y mantener el plan estratégico son dos tareas diferentes, mientras el primero se refiere al proceso estratégico del manejo de información para la determinación de acciones y objetivos, el segundo incluye un circuito de retroalimentación para monitorear y controlar el progreso [7], donde se utiliza un sistema de medición especial para indicar el rendimiento de las acciones y el cumplimiento de los objetivos a fin de tomar medidas correctivas que permitan mantener el rumbo de la organización.

Por su parte, el control de las estrategias se apoya en la recolección de información para medir el rendimiento y determinar las acciones correctivas, de modo que los sistemas de información juegan un papel importante, al apoyar los procesos de toma de decisiones y solución de problemas [11], pues a través de ellos, se recolectan y transforman conjuntos de datos internos y externos que contribuyen a reducir la incertidumbre del futuro al ayudar en la toma de decisiones de una empresa [12].

Por la importancia que tiene la información en las acciones estratégica de una organización, asegurar su flujo es esencial para alcanzar el éxito, por ello, los sistemas de información se convierten en un área esencial dentro del operar de las empresas, conduciéndolas de esta manera hacia un concepto denominado como "inteligencia de negocios" (BI, por sus siglas en inglés, Business Intelligence), el conjunto de estrategias, tecnologías y metodologías para convertir datos en información de calidad, y con ellos formular información relevante que genere conocimiento para realizar una toma de decisiones estratégicas que ayuden a mejorar la competitividad [13].

Por lo tanto, un sistema de BI se desarrolla para permitir las decisiones basadas en hechos concluyentes y viables mediante la integración de datos de diversas fuentes [14], como bases de datos, archivos, páginas web, etc. Su arquitectura se compone de cuatro elementos importantes: fuentes de datos (bases de datos transaccionales), data warehouse y/o data marts, procesos OLAP (online analytical processing) y minería de datos, presentación y análisis de datos (cuadros de control) [13]. Su importancia central se concentra en la obtención a tiempo de información de calidad para mejorar la toma de decisiones estratégicas y operativas, pues BI ayuda a monitorear y analizar las tendencias de los indicadores de una manera efectiva y casi en tiempo real [14], para determinar las acciones correctivas pertinentes.

Diseñar una aplicación de BI requiere inicialmente de identificar las necesidades del negocio y los conjuntos de datos, junto con las reglas que definen las relaciones entre las diversas entidades a lo largo de la empresa [15], considerando la coherencia con el plan estratégico, y sobre todo el usuario final. Por lo tanto, cumplir con ello y poder realizar el buen diseño de una aplicación de BI, se deben tener en cuenta el modelado de los datos, topología de la estructura que da sentido al modelo de datos y lo pone en marcha [15], al indicar como se da el flujo de los datos, las relaciones entre entidades, los procesos de análisis de datos online (OLAP) y cubos de datos, así como también la determinación de la visualización final de la información.

En consecuencia, la investigación académica respecto a las premisas antes descritas, tiene el objetivo de proponer un proceso coherente entre el diseño de un plan estratégico y el desarrollo de un sistema de BI para solucionar la situación de estancamiento del desarrollo empresarial, provocada por la ausencia de una estrategia fija y sistemas de control derivados de la planeación estratégica, de una mipyme comercializadora de refacciones industriales que durante los últimos años ha presentado pérdida en su competitividad por la escasez de recursos, cambios tecnológicos y de mercado, pero sobre todo, por el actuar reactivo de sus líderes de opinión; mediante la determinación de proyectos estratégicos y la elaboración de un circuito cerrado de retroalimentación de BI para la toma de decisiones que permitan impulsar el crecimiento y desarrollo de la empresa.

Dado lo anterior, el flujo de trabajo de la metodología desarrollada se divide en seis etapas diferentes, donde se utilizan diversas herramientas de la administración estratégica y BI para la determinación de proyectos estratégicos, indicadores críticos de éxito y diseño de cuadros de control.

Metodología

El proceso de la investigación toma como base el flujo de trabajo del modelo SIGMIL® (Sistema Integral de Gestión y Medición de Indicadores de Logro), donde se toman distintos conceptos, herramientas administrativas y de control para construir de manera sencilla y efectiva un plan estratégico coherente con la visión de crecimiento de la empresa [16], pero con la diferencia de que en este trabajo se incorporan nuevas técnicas y herramientas específicas para facilitar el diseño de planes estratégicos e incorporar el desarrollo de un sistemas de información de BI.

El estudio detallado en este artículo se enfocó en el caso de una mipyme comercializadora de refacciones industriales en la ciudad de Orizaba, Veracruz, que a pesar de poseer más de 20 años de su creación, no cuenta con algún tipo de procesos de planificación estratégica, lo que la ha conducido a un periodo de estancamiento en su desarrollo, a causa de los cambios y exigencias del entorno, pues al no poseer las capacidades necesarias para hacerles frente, su competitividad se ha estancado, al grado de verse limitada en sus funciones, por concentrarse solamente en las actividades básicas del negocio para mantenerlo activo, de modo que ha dejado de lado actividades relevantes como, la implementación de proyectos para el desarrollo de sus competencias e infraestructura.

Con la integración de las nuevas herramientas al flujo de trabajo del modelo de referencia, la metodología de la investigación se dividió en seis etapas, como se muestra en la Fig.1, las cuales conducen de manera fácil al desarrollo de la organización por medio de la determinación de diferentes proyectos estratégicos, adecuados a las necesidades de la empresa, y al desarrollo de un sistema de información de BI para la recolección y transformación de datos desde diferentes fuentes, que permitan generar información valiosa para apoyar en la toma de decisiones estratégicas y tácticas.

Para la aplicación de la metodología, como requisito previo se estructuró al equipo de trabajo de planeación de la empresa, integrado principalmente por el CEO y líderes de opinión. Así mismo se estableció un coach para la conducción del flujo de trabajo.

Fig. 1: Metodología del trabajo de investigación para el diseño de planes estratégicos y sistemas de BI.

Etapa I, “Perfil estratégico”: el objetivo de la etapa inicial fue conocer y determinar la situación actual de la empresa en su mercado al definir su perfil estratégico, para ello, se utilizaron herramientas como: la matriz de posición competitiva, para identificar a los competidores y visualizar el lugar que se ocupa en el mercado con respecto a ellos; análisis financiero, “herramienta de evaluación que considera los datos obtenidos de los estados financieros con datos históricos para la planeación a largo, mediano y corto plazo [17]”, con el fin de indagar sobre las propiedades y características financieras de la empresa, para saber sobre sus operaciones, actividades y entorno [18]; análisis de punto de equilibrio, para visualizar el margen de acción financiera que no afecte la rentabilidad; análisis VRIO (valioso, raro, inimitable, organizado), para identificar cuáles son los recursos valiosos que generan o podrían generar una ventaja competitiva sostenible; diagnóstico de competitividad organizacional, para evaluar la madurez de la organización y el nivel de desperdicio con el fin de determinar la dosis de entrenamiento necesaria mediante el modelo ECAI (Educación, Capacitación, Adiestramiento e Instrucción) [16]. Con los diferentes análisis y diagnósticos se identificaron las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, para la perspectiva interna de la empresa.

Etapa II, “Determinar la visión”: durante esta etapa se buscó declarar la visión organizacional de acuerdo con la forma de (1), donde, se define a la visión de la empresa como el sumatorio de las visiones individuales de los líderes de opinión sobre las aspiraciones futuras de la organización. Adicionalmente para asegurar la obtención de una visión robusta y trascendente en el tiempo, se utilizó una herramienta de la prospectiva estratégica denominada como, “Método de los Futuros Desafiantes” de [19], “instrumento utilizado para transformar una visión en un escenario meta normativo prospectivo o futurible [19]”. Esta transformación, permitió describir a detalle la situación futura que se desea alcanzar, de modo, que se traza el camino a seguir, definido por metas e indicadores reconocibles, medibles y perseguibles, que ayuden alinear las acciones hacia ese escenario futuro, tomando en cuenta factores externos a los que se enfrenta la empresa, todo ello, a través de seleccionar diferentes escenarios para determinar el de mayor coherencia con los propósitos organizacionales.

Ecuación 1: Forma general de la visión organizacional de una empresa. [20]

$$Visión\ Organizacional = \sum_{L=1}^N Visión_L \dots (1)$$

Donde:

L: Líder de opinión de la empresa.

N: Cantidad de líderes de opinión.

Visión_L: Visión individual sobre la empresa del líder de opinión L.

Etapa III, “Análisis del entorno”: en el desarrollo de la etapa, se trabajó sobre la perspectiva externa de la empresa, donde se analizó y comprendió el entorno a fin de identificar las oportunidades y amenazas de la empresa, a fin de usar la información en el desarrollo de proyectos estratégicos que permitan alcanzar el éxito en el mercado [21]. Para ello, se identificaron los elementos críticos que afectan su rendimiento en dos niveles de impacto, el macroentorno para el cual se usó el análisis PESTEL (político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal), y de mercado o industria, con el análisis de las cinco fuerzas de Porter, a fin de identificar todas aquellas oportunidades y amenazas que posee la empresa.

Etapa IV, “Diseño de estrategias”: esta etapa tuvo como propósito determinar el curso de acción más apropiado para la empresa al identificar diferentes proyectos estratégicos en las áreas más importantes. Para cumplir con el propósito de la etapa, se utilizó la información de los análisis de las etapas previas para la elaboración una la matriz FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas) en el contexto holístico de la situación actual de la empresa. Asimismo, se hizo uso de un diagrama de afinidad para organizar y estructurar la información de la matriz FODA entorno a situaciones más específicas, las cuales dieron pauta para la identificación de diferentes proyectos estratégicos relacionados a un área particular de la organización. Por medio de un análisis de Pareto, se determinó el nivel de impacto de los proyectos, según la relevancia que tienen para la empresa. Finalmente, tomando como referencia los nombres de identificación dados a los proyectos estratégicos, se declaró la misión organizacional siguiendo la forma de (2), proceso similar a la declaración de la visión.

Ecuación 2: Ecuación para la determinación de la misión. [20]

$$Misión = \sum_{i=1}^N PE_i \dots (2)$$

Donde:

i : No. de proyecto estratégico.

N : Cantidad de proyectos estratégicos.

PE_i : Propósito del proyecto estratégico i .

Etapa V, “Construcción del sistema de medición”: posterior a determinar los proyectos estratégicos, se buscó definir los objetivos e indicadores claves que dirigirán al plan estratégico y por los cuales se controlara el rumbo de la organización. Para ello se utilizó la herramienta CAME (corregir, afrontar, mantener y explotar) para definir las acciones concretas que permitirán corregir las deficiencias de la empresa. Por otro lado, con el uso de los criterios SMART (specific, assignable, realistic, time-related) se dio forma a las acciones CAME para redactar los objetivos estratégicos y definir los indicadores de desempeño. Con lo anterior de creo una jerarquía de indicador-objetivo estratégico-proyecto estratégico que dio forma al sistema de medición del plan estratégico.

Etapa VI, “Diseño del sistema de información de BI”: esta etapa final tuvo el objetivo de identificar el origen, tratamiento y forma de la información demanda por el plan estratégico según las necesidades del negocio. Para cumplir con el propósito de la etapa, inicialmente se realizó un análisis de los indicadores claves del sistema de medición para identificar las fuentes de datos necesarias para su cálculo, asimismo se definieron las reglas que rigen las relaciones entre datos y entidades, con ello se definieron los requisitos para el sistema. Utilizando como referencia la información de relaciones de datos y entidades se elaboró el modelo de datos que explica el funcionamiento de la aplicación. La elaboración del sistema de BI utilizo como base de desarrollo el software Power BI, plataforma unificada y escalable de inteligencia de negocios desarrollado por Microsoft y centrado en la visualización de datos desde un gran número de fuentes, para el seguimiento y medición de KPI's (key performance indicator) [22], donde utilizando su complemento “Query editor”, se extrajeron los datos de las fuentes de información para tratarlos y transformarlos en tablas de dimensiones, que se utilizaron para construir el modelo de datos dentro del software, respetando las relaciones entre datos y entidades. Finalmente, con el modelo construido se realizó el diseño de cuadros de mando para la consulta y visualización de los indicadores del plan estratégico.

Resultados y discusión

Puesto que se puede hallar una relación directa y significativa entre la planificación estratégica y las dimensiones de la competitividad de las mipyme [5], el trabajo de investigación buscó desarrollar una propuesta sobre un proceso entre planeación estrategia e infraestructura de BI para propiciar el mejoramiento en el desempeño y la competitividad en el caso particular de una mipyme comercializadora de refacciones industriales, donde se buscó ayudar y contribuir con el desarrollo de su crecimiento al elaborar un plan estratégico funcional de acuerdo a sus necesidades, e implantar una aplicación de BI para la recopilación y transformación de datos que permita generar información precisa para el ayudar el proceso de toma de decisiones.

Con el desarrollo de la metodología de seis etapas expuesta en la sección anterior, Fig. 1, se impulsó el desarrollo de la mipyme al proveerle de diversos productos y herramientas, resultado del flujo de trabajo, entre ellos la formalización de su cultura organizacional (visión, misión y valores), la cual no se encontraba declarada oficialmente antes del trabajo, de modo, que la empresa actualmente se encuentra facultada para informar a sus colaboradores, clientes y proveedores a fin de modificar la imagen que poseen sobre la empresa, a una perspectiva más formal.

Por otro lado, al gestionar la información obtenida por los diferentes análisis y diagnósticos, se definieron seis proyectos estratégicos, cada uno identificado con su respectivo código y organizados de acuerdo con el nivel de impacto que poseen sobre el cumplimiento de la misión organizacional, como se aprecia en la Tabla 1. Todo ello detallado dentro del documento del plan estratégico que se le proveyó a la empresa.

Tras identificar los proyectos estratégicos, se redactaron los objetivos estratégicos con la integración del análisis CAME para la determinación de las acciones específicas y los criterios SMART para la redacción e identificación de KPI's. Al llegar a este punto, se creó una jerarquía de control conformada por proyecto estratégico-objetivo estratégico-indicador que dio forma al sistema de control de la organización al ponderar el nivel de impacto de cada acción en los niveles jerárquicos a manera de obtener la visión holística del plan estratégico.

Tabla 1: Nivel de impacto de los proyectos estratégicos.

PE	Proyecto estratégico	Puntos	Nivel de impacto
PE1	PE para la construcción del "Mercado Bermont"	33	23%
PE6	PE para el desarrollo del "Equipo Bermont"	28	19%
PE4	PE para el desarrollo de infraestructura	27	18%
PE2	PE para el alineamiento organizacional	25	17%
PE3	PE para el cuidado financiero	19	13%
PE5	PE para la integración de marketing	15	10%

El flujo de control especificado en el plan estratégico de la empresa de estudio sigue la forma de (3), donde se explica la relación causal entre el cumplimiento del objetivo estratégico con respecto al de la misión y a su vez con la visión organizacional, en este sentido, el plan estratégico de la empresa se pudo representar esquemáticamente como un diagrama causa-efecto, como se ve en la Fig. 2, para la fácil asimilación de las acciones con las metas por parte de los colaboradores al comprender del flujo del trabajo y la importancia de sus funciones.

Ecuación 3: Modelo matemático del plan estratégico. [20]

$$Visión = \sum_{i=1}^N \left(\sum_{j=1}^n OE_j \right) X_i \dots (3)$$

Donde:

OE_j : Objetivo estratégico j del proyecto estratégico i.

n : Cantidad de objetivos estratégicos del proyecto estratégico.

X_i : Nivel de impacto del proyecto estratégico i.

N : Cantidad de proyectos estratégicos.

Figura 2: Diagrama causa-efecto del plan estratégico.

Cabe resaltar que el sistema de medición del plan estratégico se ve respaldado por un formato denominado como "cedula estratégica", donde se detalla la información más relevante de cada objetivo estratégico, así como también el indicador clave de seguimiento y su forma de calcularlo, además de los datos requeridos. Este formato, además de ayudar al colaborador a comprender el objetivo, al especificar las responsabilidades y requerimientos de información, adicionalmente, esté formato sienta una de las bases para el diseño de la aplicación de BI.

En lo que respecta a la elaboración de la aplicación de BI, el proceso como se detalló en la metodología requirió definir las reglas del negocio, los datos para el cálculo de métricas y la demanda de información, para modelar los datos según las tablas de dimensiones a manera de explicar el comportamiento de la información. Para ello cumplir con el propósito, se en listaron los datos brutos demandados por el sistema de medición para el cálculo de los KPI's, las fuentes de información primarias donde se originan los datos necesitados y las relaciones existentes entre las diferentes entidades.

La construcción del modelo de datos dimensional tomo como base la información obtenida en listado para su construcción con el software Power BI, donde el proceso ETL (extract, transform and load) para la consulta de fuentes como hojas de cálculos, encuestas en la nube, base de datos etc., se hizo por medio del complemento Query Editor del programa.

El modelo dimensional elaborado dentro de la plataforma Power BI, se apoyó en un formato nombrado como "cedula de entidad", que similar a la cedula estratégica, detalla toda la información relacionada a la estructura de las entidades del modelo, como es: nombre de la entidad, descripción general, atributos, tipo de dato del atributo, descripción del atributo y la relación con las otras entidades.

Finalmente, la construcción del modelo de datos dimensional, se realizó el cálculo de los diversos indicadores detallados en el plan estratégico por medio de la función de cálculo de medidas de la plataforma Power BI. Tras obtener las métricas buscadas se diseñaron los tableros de control, Fig. 3, integrando herramientas visuales como gráficas, objetos dinámicos, cajas de texto, etc., para la visualización de la información del negocio y así utilizarla en la toma de decisiones y la gestiona del plan estratégico.

Con el punto previo, se cumplieron los propósitos dispuestos al inicio de la investigación, proveer a la empresa de un plan estratégico y una aplicación de BI, que logran potenciar su desarrollo al desplazar su situación de estancamiento, debido a la depuración e integración de nuevas actividades para incrementar su competitividad, como también la capacidad para conducir su desarrollo al medir y evaluar el desempeño de diversos indicadores claves.

Figura 3: Tablero de control y modelo de datos de la empresa de estudio.

Trabajo a futuro

La metodología propuesta en el trabajo pone al alcance de las mipyme un medio para diseñar e integrar a sus filas con éxito un plan estratégico y sistema de información de BI de acuerdo con sus necesidades, pero a causa de las limitaciones en conocimiento y tecnología, las metas planteadas presentan un componente de subjetividad derivada de la influencia del CEO sobre los líderes de opinión durante el consenso, de modo que se espera integrar en trabajos futuros herramientas y métodos de minería de texto con softwares como R o Python para evaluar objetivamente las propuestas realizadas y llegar al consenso sin influencia de poderes. Así como también de un flujo de trabajo más automático.

Por otro lado, la manipulación de datos dentro de la plataforma Power BI se encuentra limitada por el repertorio de expresiones de análisis de datos (DAX) integradas, de modo que el trabajo futuro considera también la integración de complementos de softwares como son R o Python para la elaboración de análisis de texto o datos más complejos y específicos que incrementen el margen de información generada por la aplicación.

Conclusiones

La ejecución de este trabajo se realiza dentro del contexto de la gestión del desempeño empresarial al poner a disposición de las mipyme una herramienta esencial para formar un circuito cerrado en sus operaciones y así lograr tomar decisiones que permitan mantener su competitividad. Adicionalmente, genera un cambio en los paradigmas de los líderes de opinión, al provocar que desarrollen una visión holística y estratégica de su organización. En consecuencia, se obtiene un instrumento de trabajo para guiar el rumbo de las mipymes a través de la generación del conocimiento.

De acuerdo con lo anterior, un plan estratégico es una de la herramienta fundamental para conducir el desarrollo de una empresa, pues al fijar metas y objetivos estratégicos, se puede dirigir el desempeño hacia un escenario favorable, el cual denota el éxito de la empresa en su mercado. Por lo tanto, este trabajo es el resultado de la estimación de una metodología para brindarle un instrumento a las mipymes para construir su plan estratégico que contribuya a desarrollar su competitividad y generar información valiosa para las decisiones estratégicas.

Por su parte, con el trabajo se contribuyó hacia la empresa de estudio al proveerle un medio de evaluación y mejora del desempeño, como también la capacidad para depurar aquellas actividades que no agregan valor a su mercado según lo planteado en su reciente elaborado plan estratégico, además se instaló una aplicación de BI que le permite evaluar el desempeño de los diferentes indicadores claves para tomar decisiones estratégicas a lo largo de sus áreas operativas.

Con lo anterior se resalta que la metodología propuesta es funcional al detectar diversas áreas de oportunidad para potenciar la competitividad de las mipyme, al definir coherentemente acciones y técnicas en forma de proyectos estratégicos que cumplan con los objetivos organizacionales. Asimismo, brinda un medio para la generación de conocimiento que apoye las decisiones estratégicas para mantener la competitividad en su mercado y dirigir su crecimiento estructural. Por lo tanto, la coherencia entre diseño de un plan estratégico e infraestructura de BI provoca la generación de un rendimiento superior al depurar sus actividades e incrementar su capacidad en la toma de decisiones estrategias. Adicionalmente, a causa de la bondad de la metodología por su simpleza, se crea un marco de referencia, con capacidad de réplica, en el desarrollo de mipymes.

Finalmente, la plataforma utilizada para la aplicación de BI, brindo diversas bondades de análisis en la organización del caso de estudio, ya que, por su facilidad para construcción de modelos de datos, versatilidad de conexión con fuentes y formas de visualización de información, hacen que su uso dentro de las empresas se vuelva básico, siendo el siguiente nivel en herramientas esenciales para el análisis de información, como lo fueron en su momento las hojas de cálculo, por lo tanto, la migración a plataformas similares, permite que las capacidades sobre lo que puede hacer o no una organización se amplíen.

Agradecimientos

La conclusión de este proyecto ha sido posible gracias al apoyo del Tecnológico Nacional de México campus Orizaba, en suma, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México (CONACYT), así como también de la colaboración de la empresa Bermont Industrial.

Referencias

- [1] L. B. G. Canseco, «Causas del fracaso en las pymes,» *Pyme y Finanzas*, pp. 22-25, 2015.
- [2] A. A. Thompson, C. Sutton, A. J. Strickland III, M. A. Peteraf, A. Janes y J. E. Gamble, *Administración estratégica: Teoría y casos*, vol. 2da. ed. internacional, McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V., 2018.
- [3] H. Mintzberg y J. B. Quinn, *El proceso estratégico: Conceptos, contextos y casos* (2da. ed), Prentice Hall Hispanoamericana, S.A., 1993.
- [4] M. C. S. Romero, F. A. y. Hernández y M. R. Bello, «Proyectos estratégicos prioritarios en empresas de la región de Orizaba,» *Revista Global de Negocios*, pp. 63-73, 2016.
- [5] E. Mora R., M. A. Vera C. y Z. A. Melgarejo M., «Planificación estratégica y niveles de competitividad en las Mipymes del sector comercio en Bogotá,» *Estudios Gerenciales*, pp. 79-87, 2015.

- [6] C. Jones, J. Motta y M. V. Alderete, «Gestión estratégica de tecnologías de información y comunicación y adopción del comercio electrónico en Mipymes de Córdoba, Argentina,» *Estudios Gerenciales*, vol. 32, pp. 4-13, 2016.
- [7] N. Pröllochs y S. Feuerriegel, «Business analytics for strategic management: Identifying and assessing corporate challenges via topic modeling,» *Information & Management*, vol. 57, 2020.
- [8] D. R. Fred y D. R. Forest, Conceptos de administración estratégica, Pearson Educación de México, S.A. de C.V., 2017.
- [9] A. M. Godínez y G. Hernández, Estrategia disruptiva, Ingius Media Innovation, 2018.
- [10] S. P. Robbins y M. Coulter, Administración, Pearson Educación de México, S.A. de C.V., 2014, p. 2014.
- [11] E. Oz, Administración de los sistemas de información, 5a. ed., Cengage Learning , 2008.
- [12] R. Lapiedra, C. Devece y G. J., Introducción a la gestión de sistemas de información en la empresa, Castelló de la Plana: Universitat Jaume I. Servei de Comunicació i Publicacions Campus del Riu, 2011.
- [13] S. Ramos, Business Intelligence (BI) & Analytics, SolidQ Global, S.A., 2016.
- [14] V. Khatibi, A. Keremati y F. Shirazi, «Deployment of a business intelligence model to evaluate Iranian national higher education,» *Social Sciences & Humanities Open*, 2020.
- [15] R. Sherman, Business Intelligence Guidebook, Elsevier Inc., 2015.
- [16] S. Guzmán, E. Romero, E. Roldán, G. Cortés y C. G., «Metodología de cruce para realizar un diagnóstico general de una PYME. Caso de estudio: empresa comercializadora de Córdoba, Veracruz,» *Ingeniantes*, 2020.
- [17] N. B. Barreto Granada, «Análisis Financiero: Factor sustancial para la toma de decisiones en una empresa del sector comercial,» *Revista Científica de la Universidad de Cienfuegos*, pp. 129-134, 2020.
- [18] F. Puerta G., J. Vergara A., H. C. y N., «Análisis financiero: enfoques en su evolución,» *Criterio Libre*, pp. 85-104, 2018.
- [19] F. Ortega, «Futuros desafiantes (CFM): Método para transformar una visión del planteamiento estratégico clásico en un escenario normativo prospectivo,» *Planeación prospectiva*, pp. 301-324, 2015.
- [20] F. Aguirre H., E. Roldan R., M. Gallardo C., E. Trujillo A., C. S. y S., «Modelo SIGMIL como instrumento de permanencia de las MIPyMES en los mercados competitivos,» *Journal CIM*, vol. 4, nº 1, pp. 111-119, 2016.
- [21] C. W. L. Hill, M. A. Schilling y G. R. Jones, Administración estratégica: Teoría y casos, un enfoque integral, Cengage Learning Editores, S.A. de C.V., 2019.
- [22] Microsoft, «Power BI,» 2021. [En línea]. Available: <https://powerbi.microsoft.com/es-es/what-is-power-bi/>.